

ЁШ ОЛИМАНИНГ УЛУҒБЕК РАСАДХОНАСИГА ОИД АТАМАНИ АНИҚЛАШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

Таниева Г.М.

т.ф.д., профессор,

Тошкент давлат педагогика университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11162589>

Улуғбек расадхонаси жойлашган жойни аниқлаш масаласи узоқ йиллар давомида кўплаб олимларни қизиқтирган бўлса, биносининг тузилиши, унда ишлатилган асбоблар номини аниқлаштириш масаласи ҳам худди шундай тадқиқотчилар орасида узоқ чўзилган баҳсли масалалардан бири бўлиб келган.

Ана шундай баҳсли масалалардан бирини ҳал қилиш иши энди илм соҳасига кириб келаётган, бугунги кунда Ўз РФА академиги, тарих фанлари доктори, профессор Дилором Юнусовна Юсуповага насиб этган. У 1963 йилда Тошкент давлат университети Шарқшунослик факультетининг Эрон-афғон бўлимида таҳсилни тамомлагач, Фанлар академияси Шарқшунослик институтига ишга киради. Шу вақтда то бугунги кунгача мана шу даргоҳда фаолият юритаётган олима 1965 йилда кичик илмий ходим лавозимида ишлай бошлайди. Ҳали илмий даражага ҳам эга бўлмаган ёш олима форс тили мукамал даражада билиши, қўлёмаларни қийналмасдан ўқий олиши, ўз ишига ўта масъулиятлилиги билан академик Яҳё Ғуломовнинг эътиборига тушади. Академик 1972 йилда Дилором Юсуповани уйига чақиртириб, ўзини кўпдан бери ўйлантриб келаётган масалани айтиб, унинг қўлига бир қўлёманинг фотонусҳасини тутқазади. Академик Яҳё Ғуломов томонидан Д.Юсуповага таржима қилиш учун берилган бу қўлёмза Мирзо Улуғбек расадхонасида у билан бирга фаолият юритган, расадхона қурилиши ва ишида бевосита иштирок этган Жамшид ибн Масъуд ибн Маҳмуд Ғиёсиддин ал-Кошийнинг (у кўпинча Ғиёсиддин ал-Коший исми билан танилган) Самарқандда туриб, Кошон шаҳрида яшаётган ўз отасига тахминан 1420-1421 йилларда ёзган, форс тилидаги тарихий мактуби эди [2, – 266 б.].

Яҳё Ғуломов кичик илмий ходимнинг салоҳиятига, бу қўлёмза таржимасини аъло даражада уддалай олишига катта ишонч билдиради. Бу мактуб таржимаси билан билан олима Улуғбек расадхонаси қурилиши, биносининг тузилиши, унда фойдаланилган турли астрономияга доир ускуналар, асбоблар ва атамалар билан боғлиқ узоқ давом этиб келаётган баҳсли мунозараларнинг ечим топишида катта ҳисса бўлиб қўшилишини таъкидлайди.

Шу ўринда Ғиёсиддин ал-Коший ҳақида қисқача тўхталиб ўтиш ўринли бўлади. Жамшид ибн Масъуд ибн Маҳмуд Ғиёсиддин ал-Коший XIV–XV асрда яшаган риёзиёт, фалакиёт илмининг буюк алломаларида бўлиб, асли ватани Эроннинг Техрон ва Исфаҳон шаҳарлари орасида жойлашган тарихий Кошон шаҳрида туғилиб ўсган. Таваллуд топган вақти номаълум, ҳётининг сўнги даврида Самарқандда яшаган, тахминан 1429 йилда вафот этган. У Эрон, Юнонистон, Ўрта Осиё олимларининг асарларини таржима қилган ва уларга шарҳлар ёзган яқин шарқ ва Ўрта Осиёда таниқли аллома.

Унинг отасига ёзган мактубидаги маълумотлар нафақат Ўзбекистон тарихи учун, балки дунё астрономия фани учун ҳам жуда муҳим маълумотларга бой эканлигини англаган академик Яҳё Гуломов бу қўлёзманинг таржимасини ўзбек олимлари орасидан энг муносиб номзод сифатида Дилором Юсуповани танлаб жуда тўғри қарорга келган эди. Булғуси ёш олима мактубни таржима қилишга киришиб кетади. Аммо дастлабки вақтда мактубда ёзилган фақат геометрия, астрономияга доир атамалар ва турли сўз бирикмалари таржима ишида бироз қийинчиликларни туғдиради. Д.Юсупова ўзи ҳали ёш бўлса-да, бу муамманинг ҳам ечимини топади ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Астрономия институтига қатнаб, у ерда сақланаётган астрономияга оид турли асбоб-ускуналар, уларнинг номланиши, тузилиши, бажарадиган вазифасини синчиклаб ўрганади.

Кўп ўтмай, унинг бу изланувчанлиги ўз натижасини беради. Тарихий мактубнинг таржимаси аъло даражада тайёр бўлади. Шу билан бирга олиманинг Фанлар академияси Астрономия институтидаги астрономияга доир ускуналарнинг номланиши, тузилиши ва бажарадиган вазифасига доир изланишларининг натижаси ҳам таржимага илова қилинади. Унда астрономия фанига, расадхонага доир кўплаб асбоблар, уларнинг тузилиши, вазифасига доир атамалар, фанга оид ўзига хос жумлаларга илмий изоҳлар берилиши мактубнинг тўлақонли, илмий ва универсал таржима бўлганидан далолат беради. Д.Юсупова мактубнинг матни таржимаси билан тарихчиларга Мирзо Улуғбек шахси, Қозизода Румий, расадхона қурилиши, унинг тузилиши ҳақида янги тарихий маълумотларни маълум қилган бўлса, унга илова қилган изоҳлари билан эса астрономлар учун осмон жисмларини кузатиш ишида қўлланилган турли асбоблар, уларнинг номланиши ҳақидаги янги далилларни кўрсатиб берган эди. Жумладан, мактуб мазмунида Улуғбекнинг ўз атрофидаги олимлар ичида тенги йук, араб тилини, фикҳ, мантик, адабиёт, риёзиёт, фалакиёт илмини жуда мукамал эгаллаган, ўзи қурдирган мадрасада риёзиётдан маъруза қилиши, жуда кучли хотирага эга бўлганлиги,

расадхона деворида осифлиқ турган қуёш соати ҳақидаги янги маълумотлар ўз аксини топган. Шунингдек, мактубда устурлоб, судси фахри, секстант, квадрант, зот ул ҳалқ, зот ул-лак, зот ул-маст, зот ул ҳадафа каби астрономик асбоб-ускуналар ҳақида маълумотлар келтирилган. Д.Ю.Юсупов ана шу номлар мос келадиган Улуғбек расадхонасидаги асбобларни аниқлаштириб берган. Хусусан, шу вақтгача олимлар орасида мавжуд бўлган Улуғбек расадхонасининг бугунги кунгача сақланиб қолган қисми секстантми ёки квадрантми, деган баҳсли мунозарага чек қўйилди. Олима шу мактуб таржимаси ва изоҳлари билан бу аслида квадрант эканлигини аниқлаштириб берилди. Бу Д.Ю.Юсупованинг астрономияга, расадхонага оид асбобларга доир атамаларни аниқлаштиришга қўшган улкан ҳиссаси бўлди.

Бу мактубнинг катта аҳамиятга эга эканлигини тушунган дунё олимлар аллақачон унга қизиқиш билдирган эди. 1940 йилда Эронда форс тилида нашр қилинган, 1960 йилда унинг айрим парчалари турк тилида, ўша йили инглиз тилида, 1963 йилда араб тилида, 1972 йилда айрим парчалари рус тилига таржима қилиниб, нашр этилган эди [2, – 268-269 б.].

Бу қўлёзманинг таржимасини нашр этиш, олиманинг ўзи айтиши бўйича, академик Яҳё Ғуломовнинг ҳам, Д.Юсупованинг ҳам бироз вақт эътиборидан четда қолиб кетган. Аммо бу таржима 1979 йилда яна бир академикнинг, математика фанлари доктори, профессор С.Х.Сирожиддиновни қизиқтириб қолади. У Мирзо Улуғбек даврида астрономия, математика, география ва тарихга доир илмий мақолаларни жамлаган “Из истории науки эпохи Улугбека” номли махсус илмий тўпламни тайёрлаш жараёнида унга Жамшид Ғиёсиддин Кошийнинг мактубини ҳам киритиш таклифи билан Д.Юсуповага мурожаат қилади. Шу залда бу таржима илк марта Ўзбекистонда кириш сўзи, изоҳлар билан бирга С.Х. Сирожиддинов таҳрири остида рус тилида нашр қилинади [1, – 245 б.].

Мактубнинг ўзбекча матни эса кириш сўзи, изоҳлар билан 1996 йилда Б.Аҳмедов илмий таҳрири остида тайёрланган “Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида” номли тўпламда чоп қилинади. 2009 йилда эса Б.Аҳмедов илмий таҳрири остида бажарилган айнан шу тўпламни О.Бўриев муҳаррир сифатида ўзбек тилида лотин графикасида ҳам қайта нашр эттирилади [2, – 266-298 б.; 3, – 259-289 б.].

Хулоса қилиб айтганда, Вяткин ёзма манбалар ва археологик қазилар олиб бориш натижасида Улуғбек расадхонаси жойини топиб катта кашфиёт қилган бўлса, ҳали илмий даражага эга бўлмаган ёш ўзбек қизи Д.Ю.Юсупова Ғиёсиддин Кошийнинг тарихий мактубини рус ва ўзбек тилларига таржима қилиб, бу расадхонанинг бугунги кунгача сақланиб келаётган қисми секстант

эмас, квадрант эканлиги аниқлаштириб, олимлар орасида узоқ давом этиб келган баҳсли мунозарага ечим топган эди.

Адабиётлар:

1. Юсупова Д.Ю. Письмо Гийас ад-дина Каши к своему отцу из Самарканда в Кашан / Из истории науки эпохи Улугбека / Отв. ред. С.Х Сирожиддинов. –Ташкент: Фан, 1979.

2. Юсупова Д. Гиёсиддин Кошийнинг Самарқанддан Кошонга, отасига ёзган мактуби / Амир Темур ва Улугбек замондошлари хотирасида/ Б.Аҳмедов таҳрири остида. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.

3. Yusupova D. G'iyosiddin Koshiyning Samarqanddan Koshonga, otasiga yozgan maktubi / Amir Temur va Ulug'bek zamondoshlari xotirasida / B.Ahmedov tahriri ostida/ O.Bo'riyev tahririda qayta nashr. – Toshkent: O'qituvchi, 2009.